

extracción percutánea, si son mayores de 10 mm se indica extracción quirúrgica bajo CEC.

En el caso aquí presentado, dado el tamaño de las verrugas y además de acuerdo con Del Río y cols. (2), se indicó cirugía con CEC.

En el mismo acto quirúrgico, además de la retirada de todo el DCI infectado, consideramos que debe implantarse un nuevo equipo.

Los pacientes con un MC de resincronización al igual que otros portadores de DCI son susceptibles a procesos infecciosos y endocarditis en los electrodos. En los casos con verrugas o/vegetaciones grandes en algún electrodo con hemocultivos positivos, se recomienda la extracción quirúrgica.

En una revisión en MEDLINE en los últimos 5 años no hemos encontrado un caso similar.

C. Abad, A. García¹, L. Caípe², J. Nóvoa¹, A. Medina¹

Servicios de Cirugía Cardiovascular, ¹Cardiología y ²Cuidados Intensivos. Hospital Universitario Dr. Negrín. Las Palmas de Gran Canaria

1. Díaz Infante E. Selección de pacientes candidatos a resincronización cardíaca. En: Mont L, Hernández Madrid A. Resincronización Cardíaca. Barcelona: Marge Medical Books; 2006. p. 17- 98.
2. Del Río A, Angera J, Miró JM, Mont L, Fowler VG, Azqueta M, et al. Surgical treatment of pacemaker and defibrillator lead endocarditis: The impact of electrode lead extraction on outcome. *Chest* 2003; 124: 1451-1459.
3. Klug D, Lacroix D, Savayel L, Goullard L, Grandmougin D, Hennequin JL, et al. Systemic infection related to endocarditis on pacemaker leads: Clinical presentation and management. *Circulation* 1997; 95: 2098-2107.

Sobre la adecuación e importancia de las publicaciones científicas durante el periodo de residencia: ¿ética o estética?

Sr. Director:

Lejos han quedado ya aquellos programas y diseños curriculares universitarios en cuyos objetivos no se contemplaba en absoluto la formación integral del alumno sino casi exclusivamente la académica, relegando aspectos tan importantes como la adquisición de actitudes y habilidades clínicas en pro de la más pura erudición. Lejos... ¿o no tan lejos?

En la década de los ochenta, con la implantación del nuevo plan de enseñanza en las facultades de Medicina así como la reforma del sistema de residencia se atisbaba un cambio radical: en la formación de pregrado por una parte se reorganizaban las áreas de conocimiento, con la consiguiente reestructuración de departamentos universitarios y por otra se introducía el concepto de práctica clínica; en el postgrado se reconocía la vía MIR (médico interno residente) además de la ya conocida de alumno interno como dos vías para optar al diploma de médico especialista (1-3). Si bien habría que esperar varios años para consolidar la formación MIR como modelo fundamental de especialización, en el que progresivamente el médico en formación iba adquiriendo conocimientos y responsabilidades (4,5).

En este contexto, comienzan a formarse a mediados de los

noventa multitud de especialistas cuyos planes docentes contemplaban tres vertientes bien diferenciadas: asistencial, docente e investigadora, a las que se le otorgaba una importancia también muy distinta: el área asistencial se hallaba hipertrofiada enormemente y las áreas docente e investigadora apenas se fomentaban. Paralelamente a esta realidad, se aumenta el número de horas dedicado en pregrado a la docencia práctica sin la previsión por parte del sistema de aumento de número de plazas de profesorado, fenómeno paradójico si tenemos en cuenta la necesidad de más docentes en las sesiones prácticas que en las teóricas.

En la actualidad asistimos a una pugna entre la administración sanitaria, sindicatos médicos y asociaciones de médicos residentes para modelar un "Estatuto del médico residente" que quizá, al igual que otras reformas anteriores (1,2) sea más teórico que práctico (6). Cabría esperar un enfoque más concreto de las directrices formativas durante el periodo de residencia especialmente en lo que se refiere a la investigación como complemento de la labor asistencial: la investigación debe ser un fin y no simplemente un medio más o menos grosero de "cubrir el expediente". Además en los últimos años tanto desde el punto de vista curricular como desde el punto de vista informal la importancia que se da al número de publicaciones científicas firmadas (que no siempre elaboradas) por cada grupo de trabajo va en aumento (7). Esto ha creado un "efecto llamada" de forma que, tal vez inconscientemente, podríamos pensar que es mejor profesional aquel que más publica. Entre el colectivo médico y especialmente entre los más jóvenes, existe un afán desmedido por figurar como firmantes de trabajos enviados para publicar. Esto conlleva un aumento considerable del tiempo dedicado a tareas de investigación y eso siempre que el ansia de figurar vaya acompañado del deseo propio de investigar, en perjuicio muchas veces de las labores asistenciales que no debemos olvidar conforman la primera y principal obligación de todo médico residente. No obstante e independientemente de eso, se ha generado un gran aumento de publicaciones científicas en los últimos años que en muchas ocasiones adolecen de inconsistencia y rigor científico, por no mencionar los múltiples defectos de forma y estilo (8) y que probablemente la única función que posean sea la de ejercitar el intelecto de aquel que las firma (siempre y cuando, claro está, las haya escrito él) (9,10). Y observamos en reuniones, congresos y otros foros de índole diversa autoplagios y publicaciones paralelas de un mismo grupo de trabajo, eso sí, colocados los mismos autores de muy variadas formas. Como última reflexión, y apelando a la ética profesional, sería deseable que lo que se remite para publicar además de ser veraz, sea original y propio de quien lo firma, abogando por una mayor honestidad de los autores, editores y seleccionadores.

J. López Castro

Servicio de Medicina Interna. Complejo Hospitalario de Ourense. Ourense

1. Ley 24/1982, de 16 de junio, sobre prácticas y enseñanzas sanitarias especializadas (BOE 29 de junio de 1982).
2. Real Decreto 127/1984, de 11 de enero, por el que se regula la formación médica especializada y la obtención del título de Médico Especialista (BOE 31 de Enero 1984).
3. Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (BOE de 29 de abril de 1986).
4. Orden de 27 de Junio de 1989, por la que se establecen las normas reguladoras de las pruebas selectivas para el acceso a plazas de Formación Sanitaria Especializada (BOE 28 de Junio 1989).
5. Real Decreto 931/1995, de 9 de Junio, por el que se dictan normas en relación con la formación especializada en Medicina Familiar y Comunitaria de los Licenciados en Medicina a partir del 1 de Enero de 1995 y se adoptan determinadas medidas complementarias (BOE 16 de Junio de 1995).

6. Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en ciencias de la Salud (BOE 7 de octubre de 2006).
7. San Román Terán CM, Alcalá-Zamora Salinas J, Guil García M, Fernández Sepúlveda S, Laín Guelvenzu JM, Peláez Domínguez S. Mala conducta científica en la comunicación de resultados biomédicos., ¿costumbre consagrada o laxitud de la ética? Rev Clin Esp 2004; 204: 393-7.
8. Maldonado Fernández M. Lenguaje médico, ética y medicina. Med Clin (Barc) 2004; 123: 262-4.
9. Trilla A. Fraude científico: ¿presunción de inocencia? Med Clin (Barc) 1991; 96: 255-7.
10. Bravo Toledo R. Aspectos éticos de las publicaciones científicas. JANO 1997; 52: 74-6.

Fig. 1. TAC tórax: patrón micronodular bilateral con mayor afectación de los lóbulos superiores.

Infección diseminada por *Mycobacterium bovis* tras instilación endovesical de BCG

Sr. Director:

El bacilo de Calmette-Guérin (BCG) es una cepa viva atenuada de *Mycobacterium bovis* (*M. bovis*), especie del grupo *Mycobacterium tuberculosis* complex (1,2). La administración de BCG intravesical es eficaz en el tratamiento del carcinoma superficial de vejiga (1-4). El mecanismo antitumoral parece ser una reacción de hipersensibilidad que causa una intensa infiltración por linfocitos y macrófagos, la cual facilita la eliminación de las células tumorales (1,5,6). Aunque infrecuente, dicha terapia puede presentar efectos secundarios potencialmente letales. Presentamos el caso de una infección diseminada por *M. bovis* tras instilación endovesical de BCG.

Varón de 66 años con carcinoma transicional de vejiga que ingresa para tratamiento con 2ª ciclo de BCG. A las 48 horas, comienza con fiebre persistente en picos, disuria, mal estado general e intensa astenia. En la analítica presentaba una discreta elevación de las transaminasas siendo la exploración y la radiología normales. Los cultivos, serologías de hepatitis, VIH, autoinmunidad, ecografía abdominal, BK en esputo y orina fueron negativos. Debido a la importancia de descartar infección diseminada por BCG se solicitaron scanner toracoabdominal que fue compatible con tuberculosis con diseminación miliar (Fig. 1) y gammagrafía con galio concordante con afectación tuberculosa multiorgánica (pulmones, riñones y glándula suprarrenales). Se realizó broncoscopia con lavado broncoalveolar para identificación de micobacterias que fue negativa y citología compatible con respuesta inflamatoria aguda. La biopsia transbronquial mostró infiltración granulomatosa no necrotizante. Se inició tratamiento con isoniazida, rifampicina y etambutol con mejoría parcial que fue completa al añadir corticoides.

Los efectos secundarios del tratamiento con BCG (BCGitis) suelen ser locales: cistitis (91%), hematuria (1%), prostatitis granulomatosa (0,9%), espasmo vesical (0,2%), obstrucción ureteral (0,3%) (1-3,5,7,8). Existen complicaciones sistémicas que incluyen fiebre (2,9%), rash (0,3%), artralgia y artritis (0,5%) y de mayor gravedad como neumonitis y/o hepatitis granulomatosa (0,7%), sepsis (0,4%), citopenia y/o absceso renal (0,1%) (1-3,5,7,8). La etiopatogenia, diseminación BCG vs mecanismo de hipersensibilidad, permanece controvertida, aunque probablemente tenga un origen mixto (1-3,5). Datos a favor de un mecanismo de hipersensibilidad (tipo IV), son la alta frecuencia de la negatividad de los cultivos y la favorable respuesta a los corticoides. Esporádicamente en la

anatomía patológica se observan infiltrados de eosinófilos que también sugieren mecanismo de hipersensibilidad (2). Las hipótesis a favor de una diseminación infecciosa de BCG (siembra hematogena a partir de la vejiga) son la presencia, aunque ocasional, de tinción o cultivo de micobacterias, la presencia de granulomas no caseificantes en lugares distantes y la favorable respuesta a tuberculostáticos. El cultivo de micobacterias es el *gold-standar* (1), aunque con frecuencia hay falsos negativos por problemas en el procesamiento de las muestras (1) o porque se estima que se necesitan más de 10.000 organismos por gramo de tejido para que el cultivo sea positivo (2). La no demostración de micobacterias no descarta el diagnóstico que en muchas ocasiones es de probabilidad (1,2,5). Hay relación temporal entre la clínica y los ciclos de BCG aunque a veces aparece tras años de tratamiento (2). Asimismo la alteración de la barrera urotelial por sondaje traumático favorece la sintomatología (2,3,5). El uso de isoniazida como profilaxis previa al tratamiento con BCG no está justificado (2,5). Destacar que en caso de fiebre que persiste tras 24 horas del tratamiento se recomienda suspender BCG y comenzar con isoniazida durante 3 meses (1,2,7,9). La sepsis es la complicación más grave. En dicho caso es obligatorio suspender la administración de BCG y tratar con isoniazida más rifampicina más etambutol durante 6 meses, recomendándose el uso combinado de cicloserina (5 días) y de prednisona (1,4,5,7,9). *M. bovis* es resistente a pirazinamida (2,5,7,9). Concluimos que ante todo paciente con afectación general tras BCG se debe descartar afectación sistémica por *M. bovis*. Con frecuencia el diagnóstico es de probabilidad ya que la demostración de micobacterias es difícil, no debiendo esto condicionar el retraso en el tratamiento.

I. de la Iglesia Fanjul, M. R. de Castro Losa, F. Mourad, T. Bajo Franco

Servicio de Medicina Interna. Hospital de León. León

1. Del Castillo Durán Y, Santos Boda F, Castander Serentill D, Jubert Montaperto P, Espinosa Valencia P, Rabassó Sole C, et al. Tuberculosis miliar in a patient treated with intravesical instillations of bacillus Calmette-Guérin. Med Intensiva 2006; 30: 116-9.
2. Scully RE, Mark EJ, Mcneely WF, Ebeling SH. A 57 year-old man with fever and jaundice after intravesical instillation of bacilli Calmette-Guérin for bladder cancer. N Engl J Med 1998 17; 339: 831-7.
3. Gómez-Ferrer Lozano A, Navarro Antón JA, Sala Aznar A, Mola Arizo MJ, Gonzalvo Pérez V, Cantó Faubel E, et al. Neumonitis granuloma-